

XOLIYOR SAFAROVNING «QANOTSIZ QUSHLAR» ASARIDAGI SO‘Z BIRIKMALARI TAHLILI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6354457>

Xurramova Qunduzoy Shodiyevna

*DTPI filologiya va tillarni o‘qitish: o‘zbek tili
yo‘nalishi 3-kurs talabasi*

Anotatsiya: *So‘z birikmasining tuzilishi, tashkil etuvchi a‘zolarining o‘zaro munosabatini o‘rganish jarayonida birikishning ichki qonuniyati ochiladi. So‘z birikmasida bog‘lanish a‘zolaridan birining faolligi asosida emas, balki har ikki a‘zoning ham bir-biriga, avvalo, ma‘noviy, qolaversa, shakliy, joylashuv jihatdan moslashishi asosida yuz beradi.*

Kalit so‘zlar: *Tobe a‘zo: MShJ, MJSh, ShMJ, ShJM, JMSH, JShM. Hokim a‘zo: MShJ, MJSh, ShMJ, ShJM, JMSH, JShM. Har bir a‘zoning 6 xilligi asosida (6x6) So‘z birikmasining 36 mantiqiy-riyoziy turi ma‘lum bo‘ladi.*

So‘z birikmasining bog‘lanish omili

So‘z birikmasining tuzilishi, tashkil etuvchi a‘zolarining o‘zaro munosabatini o‘rganish jarayonida birikishning ichki qonuniyati ochiladi. So‘z birikmasida bog‘lanish a‘zolaridan birining faolligi asosida emas, balki har ikki a‘zoning ham bir-biriga, avvalo, ma‘noviy, qolaversa, shakliy, joylashuv jihatdan moslashishi asosida yuz beradi. Chunki tobelanayotgan leksemaning birikish imkoniyati voqelanishga, hokim a‘zoning biriktirish talabi esa qondirilishga intiladi. So‘z birikmasidagi a‘zolarining goh bittasining (maktabga bormoq), goh ikkinchisining ham (maktabning bog‘i) grammatik shakllanishi asosida sintaktik aloqaning ikki xil – bir tomonlama aloqa, ikki tomonlama aloqa turini farqlash ma‘qul emas. Unda bitishuvli (keng dala) birikmalarni hech qanday aloqasiz birikma deyishga to‘g‘ri kelgan bo‘lar edi. Yuqoridagi aloqaning ikki ko‘rinishi bog‘lovchi vositaga qarab belgilangan, xolos.

So‘z birikmasida aloqa har doim ham ikki tomonlamadir. So‘z birikmasi a‘zolarining ikki yoqlama birikish imkoniyati (tobe a‘zo) va biriktirish talabi (hokim a‘zo) aloqadorligi bevosita a‘zolarining birikish-biriktirish qobiliyatiga asoslanadi.

So‘z birikmasi a‘zolari orasidagi bog‘lanish har bir so‘zda yaxlit holda mavjud bo‘lgan ma‘noviy (M), shakliy (Sh), joylashuv (J) omillarining o‘zaro muvofiqligiga tayanadi. Masalan, kitobni o‘qimoq birikmasidagi kitobni so‘zshaklida hokim so‘zga birikishini ta‘minlaydigan M, Sh, J omillari bo‘lganligi kabi o‘qimoq so‘zshaklining ham tobe a‘zoga bog‘lanishini ta‘minlaydigan M, Sh, J omillari mavjud. xatni yozmoq birikmasida tobe so‘z (xatni)ning hokim so‘z (yozmoq) bilan birikishini uning shakli -ni, ma‘nosi va qisman joylashuvi (oldin kelishi) ko‘rsatsa, hokim so‘zning tobe so‘z bilan bog‘lanishini ma‘nosi, shakli va qisman joylashishi (keyin kelishi) ko‘rsatadi.

Soʻzda bu uch omil yaxlit boʻlib, maʼlum birikish jarayonida birortasi ustunlik qilsa, boshqalari kuchsizlanadi. Keltirilgan xatni yozmoq birikmasidagi tobe soʻz (xatni)da shakliy omil -ni tobelikni koʻrsatuvchi yetakchi omil boʻlsa, hokim soʻz (yozmoq)da maʼnoviy omil ustunlik qilgan.

Maʼnoviy omil deganda soʻzlarning bogʻlanishi uchun muhim sanalgan lugʻaviy maʼnosi, qaysi turkumga xosligi tushuniladi. Lugʻaviy maʼno ayon boʻlib, soʻzning grammatik maʼnoviy xususiyatiga biroz sharh berish lozim. Soʻzlarning muayyan turkumga xosligi keng koʻlamli tushuncha, mustaqil soʻz turkumlari doirasida narsa-predmet (ot), belgi (sifat), miqdor (son), harakat (feʼl), holat (ravish), tasviriylik (taqlidlar), ishoraviylik (olmoshlar) kabi turkumlik maʼnolarini qamrab oladi. Bu maʼnolar soʻz turkumi (masalan, ot), uning ichki boʻlinishlari (masalan, modda-maʼdan oti, oʻrin-joy oti kabi) bilan bogʻliq. Shuning uchun tosh koʻprik birikmasida (tosh) soʻzining ot turkumiga mansubligi, modda-ashyo nomi ekanligi, (koʻprik) soʻzining maʼlum bir harakatning mahsuli boʻlmish predmetni ifodalashi, soʻrida yotmoq birikmasida esa (soʻri) soʻzining joy nomini atab kelishi, (yotmoq) feʼlining oʻtimsizligi kabilar maʼnoviy omilni tashkil etadi.

Shakliy omil deganda soʻzlarni bir-biriga bogʻlash uchun xizmat qiladigan aloqamunosabat (sintaktik) shakllari tushuniladi. Morfologik shakl birikmadagi qaysi aʼzoni shakllantirishiga koʻra ikkiga boʻlinadi:

- 1) tobega xos (kelishik, sifat-dosh, ravish-dosh koʻrsatkichi va koʻmakchi);
- 2) hokimga xos (egallik, niSoʻz birikmasiat, kesimlik koʻrsatkichi).

Joylashuv omili soʻzlarning erkin joylashuvi (1) va birikma tarkibida jiplashuvidan (2) iborat.

Oʻzbek tilining meʼyoriy nutqida tartib qatʼiy, tobe aʼzo oldin, hokim keyin keladi. Erkin joylashuv deganda Soʻz birikmasidagi tobe va hokim aʼzoni bir-biridan ajratish, «uzish», ular orasiga boshqa boʻlaklarni kiritish imkoniyati mavjudligi nazarda tutiladi. Masalan, kecha kelmoq, kitobni oʻqimoq, shahrimizning koʻchalari kabi Soʻz birikmasida erkin joylashuv imkoniyati bor, ularda tobe va hokim aʼzoni bir-biridan ajratish, «uzish» (Kecha uyga keldi, kitobni tez oʻqidi, shahrimizning keng koʻchalari), hatto teskari joylashtirish (kelmoq kecha, koʻchalari shahrimizning) mumkin. Jiplashuv deganda tobe va hokim aʼzoni bir-biridan «uzish» mumkin emasligi tushuniladi. Bunga tosh koʻprik, oltin uzuk, Navoiy romani, kitob oʻqimoq birikmalarini misol qilib keltirish mumkin. Masalan, tosh koʻprik birikmasidagi soʻzlarning oʻrni almashtirilsa, birikma mohiyati oʻzgarib ketadi: Koʻprik – tosh. Demak, bu soʻzlarda birikma mohiyatini belgilashda joylashuv omili ustuvor ahamiyatga ega. Erkin joylashuv J omilining kuchsizligini, jiplashuv esa kuchliligini bildiradi.

Har qanday Soʻz birikmasida soʻzning mavjud imkoniyati yuzaga chiqadi. Bunda har bir aʼzodagi mazkur (M, J, Sh) omillar oʻzaro va boshqa aʼzodagi shunday omillar bilan muvofiqlashadi. Soʻzdagi bir omilning kuchayishi boshqa omilning kuchsizlanishi evaziga sodir boʻladi. Buni uchburchak burchaklariga qiyoslash mumkin. Uchburchak

burchaklarining yig'indisi 180 gradusga teng. Bir burchak kattalasha, buning hisobiga boshqalari kichrayadi. Lekin ularning umumiy yig'indisi 180 gradusga teng bo'lib turaveradi. Xuddi shuningdek, tobe yoki hokim so'zdagi bir omil kuchayishi boshqa omillarning kuchsizlanishi hisobiga bo'ladi. Chunki bir omilning yetakchilik qilishi boshqalarning to'la voqelanishiga yo'l qo'ymaydi. Masalan, uyning egasi birikmasida birikuv omillari quyidagicha: ShMJ+ShMJ. Chunki har ikki a'zo ham – biriktiruvchi-tobe a'zo tobega xos, hokim a'zo hokimga xos grammatik shaklga ega. Ularning hokim va tobeligini ana shu shakllar ko'rsatib turibdi. Shuning uchun har ikkala a'zoda ham shakliy omil ustuvor. Birikma a'zolarini bir-biridan «uzish» (uyning asl egasi), teskari joylashtirish (egasi uyning) birikmaning oldingi mohiyatiga ta'sir qilmaydi. Bu esa joylashuv omilining o'ta kuchsizligidan dalolat beradi. Ma'noviy omil esa shakliy va joylashuv omillari oralig'ida bo'ladi. Shoshilib gapirmoq birikmasidagi a'zolarining birikuv omillari quyidagicha: ShMJ-MShJ. Birinchi uzvda shakliy omilning oldingi o'ringa chiqishi sababi uning ravishdosh shaklidaligi. Ravishdosh shakli shoshilib so'zshaklining tobeligini ta'minlamoqda. Joylashuv omilining har ikkala a'zoda ham oxirgi o'ringa o'tishi esa tobe va hokim uzvlar orasida erkin joylashuvning mavjudligi. Ikkinchi a'zo (o'qimoq)da ma'noviy omilning kuchayishi uning hokimlik grammatik shakliga ega emasligi va joylashuv omilining kuchsizligi evaziga. Mart oyi birikmasidagi a'zolarining birikuv omillari munosabati esa quyidagicha: JMSh+ShMJ. So'z birikmasi a'zolarida ma'noviy omilning oxirgi o'ringa o'tishi mumkin emas. Chunki So'z birikmasi uchun dastlabki talab – a'zolarining ma'noviy muvofiqligi.

O'zbek tilida har bir a'zo birikuv omillarining o'rin almashish natijasida 6 xil kombinatsiya vujudga keladi. Tobe a'zo: MShJ, MJSh, ShMJ, ShJM, JMSh, JShM. Hokim a'zo: MShJ, MJSh, ShMJ, ShJM, JMSh, JShM. Har bir a'zoning 6 xilligi asosida (6x6) So'z birikmasining 36 mantiqiy-riyoziy turi ma'lum bo'ladi.

2.2. Xoliyor Safarovning «Qanotsiz qushlar» asaridagi so'z birikmalari tahlili

Bitishuvli so'z birikmalari

ot+ot: go'sht mahsulotlari;

sifat+ot: yaxshi taklif;

sifat+ot: do'mboqqina ayol;

sifat+ot: odatiy savol;

sifat+ot: yengil nafas;

sifat+ot: karidordagi oyna;

sifat+ot: pokiza qalb;

ot+ot: par yostiq;

sifat+ot: ixchamgina jomadon;

ot+ot: karton qog'iz;

olmosh+ot: hamma bolalar;

sifat+ot: yam-yashil maysazor;

sifat+ot: qip-qizil lolaqizg'aldoq;

sifat+ot: yosh rassom;
son+ot: sakkiz yil;
son+ot: o‘n besh yosh;
sifot+ot: tashna qalb;
sifat+ot: baxtiyor bolalik;
sifat+ot: jonsiz surat;
sifat+ot: iqtidorli qiz;
sifat+ot: qanotsiz qushlar;
sifat+ot: ulug‘ maqsad;
sifat+ot: achchiq hayot;
sifat+ot: benavo hayot;
sifat+ot: teshik qayiq;
sifat+ot: ozod qush;
sifat+ot: mustahkam qurg‘on;
sifat+ot: shirin azob;
sifat+ot: katta baxt;
sifat+ot: ulkan to‘yxona;
sifat+ot: oppoq libos;
sifat+ot: sohibjamol kelinchak;
sifat+fe‘l: yolg‘on gapirmoq;
sifat+ot: so‘ngsiz xayol;
sifat+ot: mayus ko‘zlar;
sifat+ot: sovuq choy;
sifat+ot: uydagi divan;
sifat+ot: yomon tush;
sifat+ot: og‘ir betob;
sifat+ot: bevafo dunyo;
sifat+ot: uzun yo‘lak;
sifat+ot: og‘ir yuk;
ot+ot: tosh devorlar;
sifat+ot: sovuq xanjar;
sifat+ot: baxtiyor kelinchak
ot+ot: pardozi qiz;
sifat+ot: tiniq yuz;
sifat+ot: mayin upa.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. R. Sayfullayeva, B. Mengliyev, G. Boqiyeva, M. Qurbonova, Z. Yunusova, M. Abuzalova «Hozirgi o‘zbek adabiy tili» Toshkent — 2010 «Fan va texnologiya».

2. Mengliyev B., Abuzalova M. «Hozirgi o‘zbek adabiy tili» Qarshi — 2005 «Nasaf».

3. M. Q. Sharipov «Hozirgi o‘zbek tilida so‘z birikmalari sintaksisi masalasi» «FAN» nashriyoti Toshkent — 1978.

4. Xoliyor Safarov «Qanotsiz aushlar» «O‘zbekiston» nashriyoti Toshkent–2014

Internet saytlari:

1. www.ziyouz.com

2. www.fayllar.uz

3. <https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/uzbek-nasri/xoliyor-safarov-1983/xoliyor-safarov-qanotsiz-qushlar-qissa>